

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ПРИ
ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ****Алланазаров А.Б., Гайбуллаев Ж.Ш.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты анамнестических, клинико-лабораторных и специальных методов (Ig A, Ig M, Ig G, Ig E, ЦИК) обследования 120 детей с острым обструктивным бронхитом в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет. Больные поступали и находились под наблюдением в I, II отделениях неотложной педиатрии и детской реанимации Самаркандского филиала Республиканского научного центра скорой медицинской помощи с 2020 по 2025 год. Диагностику острого обструктивного бронхита (ООБ) у детей устанавливали на основании лабораторных, рентгенологических исследований и клинических критериев.

Ключевые слова: часто болеющие дети, острый обструктивный бронхит, иммуноглобулины, циркулирующий иммунный комплекс.

**HUMORAL IMMUNITY STATUS IN FREQUENTLY ILL CHILDREN WITH ACUTE
OBSTRUCTIVE BRONCHITIS****Allanazarov A.B., Gaibullaev J.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of anamnestic, clinical, laboratory and special examination (Ig A, Ig M, Ig G, Ig E, SIK) methods of 120 children with acute obstructive bronchitis aged 1 year 6 months to 8 years. Patients were admitted and were under observation in the I, II departments of emergency pediatrics and pediatric intensive care of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care from 2020 to 2025. Diagnosis of acute obstructive bronchitis (AOB) in children was established on the basis of laboratory, radiological studies and clinical criteria.

Key words: frequently ill children, acute obstructive bronchitis, immunoglobulin's, circulation immune complex.

**ТЕЗ-ТЕЗ КАСАЛЛАНУВЧИ БОЛАЛАРДА ЎТКИР ОБСТРУКТИВ БРОНХИТДА ГУМОРАЛ
ИММУНИТЕТ ҲОЛАТИ****Алланазаров А.Б., Гайбуллаев Ж.Ш.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада 1 ёш 6 ойликдан 8 ёшгача бўлган ўткир обструктив бронхит билан оғриган 120 нафар болаларда анамнестик, клиник, лаборатория ва махсус текшириши (Ig A, Ig M, Ig G, Ig Э, АИК) усуллари натижалари келтирилган. Беморлар Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиалининг 2020 йилдан 2025 йилгача бўлган даврда I, II шошилинч педиатрия ва болалар реанимацияси бўлимларига ётқизилган ва кузатувда бўлган. Болаларда ўткир обструктив бронхитни (ЎОБ) ни таъхислаш лаборатория, рентгенологик текширувлар, ҳамда клиник мезонлар асосида баҳоланди.

Калит сўзлар: тез-тез касал бўладиган болалар, ўткир обструктив бронхит, иммуноглобулинлар, айланивчи иммун комплекслар.

e-mail: alisherpediatr@mail.ru, javlonpediatr@mail.ru

Актуальность проблемы. Не смотря на продолжающиеся исследования, направленные на улучшение методов лечения и профилактики острых обструктивных бронхитов и групп ЧБД, сохраняющаяся высокая частота возникновения этих заболеваний и недостаточная эффективность применяемых подходов. Это свидетельствует о необходимости дальнейших исследований, направленных на совершенствование диагностики и патогенетической терапии.

Принципы терапии ОБ у детей включают соблюдение режима, адекватную гидратацию, увлажнение воздуха в помещении, где находится ребенок [1,4,6]. Принимая во внимание высокую распространенность иммунологических нарушений среди детей с рецидивирующими вирусно-бактериальными инфекциями органов дыхания, а также возрастные особенности иммунитета у детей

становится понятны исследования к поиску эффективных способов иммунокоррекции этих состояний. Результативная иммунотерапия должна основываться на этиопатогенетических принципах.

Выявленная дисфункция иммунного статуса у детей с обструктивным бронхитом, позволила обосновать применение дерината и полиоксидония, позволившая оптимизировать нарушенные показатели иммунной системы, что позволили рекомендовать их в лечении заболевания [5,10].

Авторы обосновали возможность включения препаратов рекомбинантных интерферонов, пробиотиков, бактериальных лизатов и экстракта листьев плюща в лечение детей в возрасте от 1 до 6 лет с острым бронхитом. Эти препараты позволяют нормализовать клиническую симптоматику заболевания по шкале BSS и восстановить показатели неспецифического иммунитета [8,9].

В последние годы оценивается эффективность препаратов иммуномодулирующего свойствами в комплексном лечении заболеваний респираторного тракта у детей, часто болеющих вирусными инфекциями. Широко используются иммуномодуляторы микробного происхождения, особенно у часто болеющих детей [4,5]

У детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом иммунокомпетентная система обладает компенсаторными возможностями для синтеза цитокинов. При назначении азоксимера бромида наблюдается нормализация концентрации IL-4, IL-18 и γ -интерферона в сыворотке крови пациентов [2,3,7].

Цель исследования: изучить состояние гуморального иммунитета у часто болеющих детей при остром обструктивном бронхите.

Материал и методы исследования. В научном исследовании представлены результаты анамнестических, клинико-лабораторных и специальных методов (Ig A, Ig M, Ig G, Ig E, ЦИК) обследования 120 детей с острым обструктивным бронхитом в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет. Больные поступали и находились под наблюдением в I, II отделениях неотложной педиатрии и детской реанимации Самаркандского филиала Республиканского научного центра скорой медицинской помощи с 2020 по 2025 год. Диагностику острого обструктивного бронхита (ООБ) у детей устанавливали на основании лабораторных, рентгенологических исследований и клинических критериев.

Результаты и их обсуждения. При обструктивном бронхите В-клетки активируются вирусными или бактериальными антигенами, присутствующими в дыхательных путях. После активации В-клетки дифференцируются в плазматические клетки, которые продуцируют и секретируют специфические антитела, известные как иммуноглобулины, являющиеся основой гуморального иммунитета. Эти антитела, в частности IgA, IgM и IgG, играют различные роли в иммунном ответе против патогенов и развитию заболевания.

В целом, гуморальный иммунитет, посредством выработки антител, образования иммунных комплексов и активации комплемента, играет решающую роль в иммунном ответе патогенеза обструктивного бронхита. Понимание механизмов, участвующих в гуморальном иммунитете, может помочь в лечении заболевания у детей.

Изучение иммунологических показателей при поступлении у детей выявило ряд особенностей (таблица 1.)

Таблица 1

Показатели гуморального иммунитета у больных с ООБ при поступлении (M \pm m)

показатели	норма	I группа	II группа	P ₁	P ₂	P ₃
Ig A, пг/мл	1,37 \pm 0,07	0,72 \pm 0,03	0,48 \pm 0,01	<0,001	<0,001	<0,001
Ig M, пг/мл	1,23 \pm 0,05	1,74 \pm 0,06	1,37 \pm 0,05	<0,001	<0,05	<0,001
Ig G, пг/мл	10,03 \pm 0,24	9,31 \pm 0,16	8,70 \pm 0,17	<0,02	<0,001	<0,01
Ig E, МЕ/мл	31,90 \pm 0,30	31,02 \pm 0,63	31,54 \pm 0,38	>0,2	>0,5	>0,5
ЦИК, у.е.	25,50 \pm 1,0	30,5 \pm 0,9	34,3 \pm 0,8	<0,001	<0,001	<0,001

Примечание: P₁ – достоверность различий между нормативными значениями и ООБ, P₂ – нормативными значениями и ООБ ЧБД, P₃ – между ООБ и ООБ ЧБД.

Выявлены разнонаправленные изменения в гуморальном звене иммунной системы при ООБ. При развитии заболевания у больных ООБ ЭБД констатировано существенные различия в виде резкого снижение уровня иммуноглобулинов IgA в 1,9 раза (0,72 \pm 0,03 пг/мл), и умеренного IgG в 1,1

раза ($9,31 \pm 0,16$ пг/мл), выраженной гипериммуноглобулинемия IgM в 1,4 раза ($1,74 \pm 0,06$ пг/мл) по отношению к нормативным показателям ($P < 0,001$, $P < 0,02$), что свидетельствовало о дисбалансе гуморального типа иммунного ответа. Содержание IgE не отличалось от таковых показателей практически здоровых детей ($P > 0,2$). Уровень ЦИК в 1,2 раза ($30,5 \pm 0,9$ у.е.) превышал нормативные показатели ($P < 0,001$).

Стоит отметить, что точные механизмы и специфическая роль IgA при ООБ все еще являются активной областью исследований, понимание механизмов, участвующих в IgA-опосредованной иммунной защите, может помочь в разработке стратегий повышения иммунитета слизистых оболочек и профилактики или лечения обструктивного бронхита у детей. Иммуноглобулины класса А и G являются важными компонентами гуморального иммунитета, отвечающими за защиту организма от инфекций и других патогенов. Снижение уровня этих иммуноглобулинов может свидетельствовать о возможных проблемах в функционировании иммунной системы у детей.

Исследования указывают, что усиление продукции IgM у детей с ООБ, указывало на ранний иммунный ответ против вирусных или бактериальных инфекций вызывающих развитие заболевания, его роли в распознавании и нейтрализации патогенов и активации других компонентов иммунной системы. Выявленное снижение IgG, свидетельствует о дефиците наиболее распространенного типа антител, участвующего в поддержании долгосрочного иммунитета, которые обеспечивают системную защиту, путем нейтрализации патогенных микроорганизмов, облегчая их элиминацию фагоцитами и активируя систему комплемента.

Уровень IgE, который является маркером диагностики аллергических реакций, соответствовал нормативным показателям, что может означать отсутствие выраженных аллергических реакций у детей. Повышенный уровень ЦИК свидетельствовал о иммунокомпрометивности организма.

Исследования показали, что при ООБ у ЧБД, содержание иммуноглобулинов А и G оказался значимо в 2,9 раза ($P < 0,001$) и в 1,2 раза ($P < 0,02$) ниже нормы, соответственно, содержание IgM в сыворотке крови в 1,2 раза ($P < 0,05$), выше нормативных показателей, количество IgE оказалось практически идентично норме ($P > 0,5$). Как и I группе, концентрация ЦИК в крови, оказал значимо выше 1,3 раза, чем у здоровых детей ($P < 0,001$).

Выявленная гипоглобулинемия А при ООБ у ЧБД ($0,48 \pm 0,01$ пг/мл), как с нормативными показателями, так и в сравнении с I группой ($P < 0,001$), связана с повышенной частотой рецидивирующих респираторных инфекций и длительным дефицитом выработки IgA обусловленными данной патологией. Более того, IgA ограничивают высвобождение медиаторов воспаления, таких как цитокины, которые взаимодействуют с макрофагами, нейтрофилами регулируя их функции и предотвращают чрезмерную иммунную активацию и повреждение тканей.

Незначительное повышение IgM у при ООБ у ЧБД ($1,37 \pm 0,05$ пг/мл), в сравнении с данными I группы ($P < 0,001$), свидетельствуют о возможности использования как индикатора степени тяжести и эффективности лечения заболевания в данной группе.

При ООБ у ЧБД, интенсивность снижения IgG при развитии заболевания была несколько выражение - до $8,70 \pm 0,17$ пг/мл ($P < 0,02$), в сравнении с больными I группой ($P < 0,01$), свидетельствующей о низком уровне долгосрочного иммунитета, что может быть связано с нарушениями функций клеток, отвечающих за иммунную защиту, таких как В-лимфоциты. Дефицит этого фактора защиты в острой фазе инфекции может является причиной развития осложнений или затяжного течения инфекционно-воспалительного процесса.

Вывод. Таким образом, исходная продукция IgE при развитии ООБ у ЧБД - $31,54 \pm 0,38$ пг/мл, как и в I группе больных ($P > 0,5$), опосредующего аллергические реакции немедленного типа, не отличалось от показателя практически здоровых детей. Определение IgE может быть полезным индикатором диагностики ООБ у ЧБД и эффективности лечения заболевания.

Концентрация ЦИК у больных ООБ у ЧБД, была также значительно выше нормы и больных I группы - $34,3 \pm 0,8$ у.е. ($P < 0,001$) свидетельствуя о усиленной активности воспалительного процесса при развитии и может служить критерием ранней иммунодиагностики заболевания.

Список литературы:

1. Алланазаров А.Б. Жалилова С, Мамаризаев И.К, Мардонов А. Факторы риска развития острого бронхообструктивного синдрома у часто болеющих детей по данным РНЦЭМП Самаркандского филиала. Кардиореспираторных исследований. №SI-4. 11 2022. Стр. 31-33
2. Бурнайкина К. С., Герасимова Н. Г., – 2020 Полиоксидоний, есть интерпретация СД, интерлейкинов. С. 31-35
3. Закирова Б.И., Мамаризаев И.К. Течение рецидивирующих респираторных инфекций у детей на фоне атопического дерматита // Во-

просы науки и образования, 2021. № 9. С. 134.

4. Нурали Мамедович Шавази, Алишер Баймурадович Алланазаров, Мухиба Сайфиевна Атаева, Жавлон Шавкатович Гайбуллаев. Современные взгляды возникновения обструктивной болезни легких у детей. *Journal of cardiorespiratory research*. №1 2021 Стр 40-43.

5. Наврузова Ш. И., Ачилова Д. Н. Особенности иммунного статуса детей с обструктивным бронхитом // *Новый день в медицине*. – 2019. – №. 3. – С. 191-196.

6. Шавази Нурали Мамедович Алланазаров Алишер Боймуратович, Атаева Мухиба Сайфиевна, Гайбуллаев Жавлон Шавкатович. Клинико-иммунологические особенности бронхообструктивного синдрома у детей раннего и дошкольного возраста. *Проблемы биологии и медицины*. № 1 (134) 2022. Стр 89-92

7. Шавази Нурали Мамедович, Алланазаров Алишер Боймуратович. Состояние цитоки-

нов при остром обструктивном бронхите у часто болеющих детей. *Проблемы биологии и медицины*. 2023 №4 (134). Стр. 235-238. <https://doi.org/10.38096/2181-5674.2023.5>

8. Rustamov M.R., Sirojiddinova Kh.N. Catamnestic observation of the effectiveness of immunocorrective therapy in children who are often ill // *International journal of Scientific Pediatrics*. On page 29-32.

9. Shavazi N.M., Sirojiddinova Kh.N. A new approach to the treatment of respiratory diseases in frequently ill children. // *International journal of Scientific Pediatrics*. On page 33-36.

10. Shapiro D. J., Palmer N. P., Bourgeois F. T. Factors Associated With Corticosteroid Treatment for Pediatric Acute Respiratory Tract Infections // *Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society*. – 2021. – Т. 10. – №. 12. – С. 1101-1104.

Для цитирования: Алланазаров А.Б., Гайбуллаев Ж.Ш. Состояние гуморального иммунитета у часто болеющих детей при остром обструктивном бронхите // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 693–696. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17826181>